

NATUREZA DO TRABALHO: Artigo Acadêmico

TÍTULO: JUNG, OS ARQUÉTIPOS E A EDUCAÇÃO

AUTOR: DIAS, Marco Aurélio Rodrigues

GRADUAÇÃO: Licenciatura em Pedagogia pelo Centro Universitário Vale do Ribeira

DATA: 23/11/2023

LOCAL: Juiz de Fora, MG.

OBJETIVO: Investigar o Arquétipo da Perfeição como opositor da Educação Crítica e Revolucionária.

E-mail: tvmard@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1124-2959>

LATTES: <http://lattes.cnpq.br/5296951058671417>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10183322>

RESUMO:

A proposta deste estudo é argumentar que o Arquétipo da Perfeição, como elemento do Inconsciente Coletivo (JUNG), muito criticado por Nietzsche, sugere que a pessoa seja obediente aos conteúdos das tradições e se comporte como o cavalo que puxa a carroça e é estimulado a continuar puxando porque o carroceiro, ardilosamente, amarra uma moita de capim alguns palmos adiante da boca dele. Quando o cavalo anda, a moita anda, e o cavalo, estimulado pelo capim verde, continua a caminhar tentando alcançá-lo, sem contudo lograr êxito. Esse feixo de capim seria como o Arquétipo da Perfeição ou o Princípio de Moralidade proposto pelo Inconsciente Coletivo. Consta-se, no entanto, que as pessoas vivem em função de alcançar a perfeição humana e em demonizar sua humanidade simples e mortal. Elas nunca se tornam perfeitas e nem deixam de ser humanas.

Palavras-Chave: Educação, Pedagogia, Escola.

O DESENVOLVIMENTO DO EQUILÍBRIO

Os arquétipos ancestrais se infiltram nas histórias que passam de geração em geração com a missão exclusiva de transmitir os valores sociais, morais e culturais, em suma, os padrões de comportamento sugeridos pelos arquétipos do Inconsciente Coletivo. Segundo JUNG (2014), “o arquétipo é uma espécie de aptidão para reproduzir constantemente as mesmas ideias míticas; se não as mesmas, pelo menos parecidas” (§ 119). Os arquétipos são valores referenciais do inconsciente coletivo que não foram produzidos pela ação consciente das pessoas, mas se impõem aos homens e mulheres como valores ancestrais da humanidade que devem ser seguidos e obedecidos. As gerações reproduzem os comportamentos das gerações anteriores. No geral, não há crítica e nem revolta em relação aos arquétipos. DIAS (2023) no artigo Nietzsche e a Moralidade Humana registra que o filósofo e pedagogo alemão Alfred Baeumler, em sua

obra Friedrich Wilhelm Nietzsche, *Werkes*, V. 6, p. 321. 1930, citando Nietzsche, diz que “o homem procura um princípio do qual possa desprezar o homem – inventa um mundo para difamar e poluir este mundo” (BAEUMLER, 1930, p.321). Esse “princípio”, cuja contextualização é a moralidade, trata-se do arquétipo da perfeição que povoa o inconsciente coletivo da humanidade. E, realmente, o arquétipo da perfeição procura desprezar o homem original. Só que, nenhum homem “inventa um mundo para difamar e poluir este mundo”, porque esse mundo supostamente perfeito e inventado pelos ancestrais vem sendo transmitido de geração em geração. O aluno chega em casa e, contente, diz ao pai que tirou nota 8 na prova. O pai, fazendo cara de aborrecido, dispara a seguinte pergunta: E por que não tirou nota 10? Esse “princípio” imoral de desprezar o outro propondo uma moralidade inalcançável é o arquétipo da perfeição, o qual está na base de todas as religiões e instituições de moralidade. As gerações estão incumbidas de alimentar o arquétipo da perfeição no Inconsciente Coletivo. Uma geração está socialmente compromissada com a missão de transbordar para a outra geração principalmente os arquétipos sociais e os conhecimentos ligados a eles. De fato, observa-se que a educação está imbuída da missão de civilizar a atual humanidade de acordo com as propostas dos arquétipos conservadores das gerações anteriores. Cada época descobre a maneira mais eficiente e menos traumática de implementar essa ação civilizatória. A educação nunca é revolucionária dos modelos conservadores, pois ela, em qualquer época, é gerenciada pelos arquétipos ancestrais instalados no inconsciente coletivo, e eles são conservadores. A autonomia, que deveria haver na escola, é bloqueada pelo arquétipo do sábio. Ou seja, não precisamos pensar porque existe um sábio que pensa por nós e nos dá a orientação de como devemos nos comportar. Ou seja, deixa alguém pensar por você porque pensar é muito cansativo. Aceite-se, pois, como certo e sagrado o que já foi pensado. Não pense, leia a Bíblia. No Antigo Testamento Adão e Eva foram castigados com a expulsão do Paraíso porque comeram da Árvore do Conhecimento e abriram os olhos. E por aí vai. Muitos professores são católicos e evangélicos, e esse é o discurso que orienta a cabeça deles. Ou, por outro lado, devemos estudar Paulo Freire por que ele já pensou, e basta estudar seu pensamentos. Milhares de escolas públicas exibem imagens de Nossa Senhora e rezam o Pai Nosso antes da entrada. Pode ser bonitinho e alimentar o arquétipo da perfeição e da moralidade, mas do ponto de vista da autonomia e da autocrítica é um desacerto pedagógico e uma posição conservadora. Segundo JUNG (2014): “Na medida em que os

arquétipos intervêm no processo de formação dos conteúdos conscientes, regulando-os, modificando-os e motivando-os, eles atuam como instintos". Portanto, uma Educação que pretendesse ser revolucionária, não só em discurso, teria que se desfiliar das instituições conservadoras e desenvolver uma crítica pedagógica em relação aos arquétipos do Sábio e da Perfeição, propondo a desobediência aos arquétipos conservadores. Albert Einstein propõe que é insanidade "continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes". A escola funciona como uma receita de dieta mal sucedida. O profissional nutricionista prescreve ao paciente uma dieta rigorosa para diminuir a glicemia. Depois fala: agora que você já fez a dieta do dia, pode entrar na primeira padaria e comer todo tipo de doce! Educação e religião não se compatibilizam sem que haja um grande prejuízo para a Educação, pelo menos no que se refere ao pensamento crítico e ao desenvolvimento da autonomia cognitiva. A educação busca e propõe, pelo menos nos textos oficiais, desenvolver no aluno a autonomia e o pensamento crítico, enquanto que a religião busca reprimir nele o pensamento crítico, a naturalidade e a autonomia, propondo como fato científico o mito. Segundo Grinberg (1997):

"A consciência forma-se a partir do inconsciente e vai se desenvolvendo progressivamente, de acordo com alguns padrões (arquétipos). Não somente o corpo (com os órgãos, músculos, sistema nervoso e cérebro) evolui, mas também a consciência. Como se ela fosse um 'órgão' invisível que também cresce, desenvolve-se, adoece, necessita de cuidados e transforma-se ao longo de nossas vidas. (GRINBERG. O Homem Criativo, p. 70. São Paulo. 1997).

Nietzsche (1986) acentua que "a moralidade não é outra coisa (portanto, antes de tudo, nada mais) senão a obediência aos costumes". DIAS (2023) diz que, na concepção de Nietzsche, "em geral o Estado tem medo da filosofia" ou do conhecimento. "A criação de moralidades justifica a tentativa de acorrentar o ser humano" (NIETZSCHE, 1844-1900, p. 210). A criança é sugestionada a buscar a perfeição e, durante toda a vida, fica tão preocupada em ser perfeita, em não decepcionar, que não tem tempo para se rebelar contra o arquétipo da perfeição. E todos os conceitos de perfeição se baseiam e se originam desse arquétipo, e alguns exemplos são: a perfeição da raça ariana (Nazismo), a perfeição cristã (todos os tipos de Cristianismo), a perfeição política imaginada pelas ditaduras, a perfeição estética e todos os tipos de ideologia da perfeição. Em suma, o sujeito vive subjugado ao arquétipo da perfeição, embora nunca realize a fantasia de se transformar em pessoa perfeita porque simplesmente ele é imperfeito. Ao dizer que o homem inventa esse princípio de moralidade ou de perfeição para menosprezar a sua

própria natureza imperfeita, Nietzsche deu sua contribuição filosófica para aquilo que Jung, mais tarde, iria conceber como teoria dos arquétipos ancestrais e do Inconsciente Coletivo. No entanto, sem sombra de dúvidas, não se pode deixar de atribuir a Nietzsche a descoberta desse arquétipo que molda e condiciona o comportamento das pessoas, fazendo-as acreditar na possibilidade de transformar pessoa natural e imperfeita em pessoa sugestionada (religiosa) e perfeita, tudo isso através de uma moralidade que, primeiro, escraviza e humilha. De fato, o princípio que Nietzsche apontou como sendo criado intencionalmente pelo homem, trata-se, isto sim, do Arquétipo da Perfeição e da presença autoritária do Inconsciente Coletivo, que, mais tarde, foi proposto por Jung. Aliás, diga-se de passagem, na juventude Jung leu atentamente a obra de Nietzsche e de Schopenhauer, de onde tirou muita inspiração para o seu trabalho de psicologia analítica.

REFERÊNCIAS

- BAEUMLER, Alfred. **Friedrich Wilhelm Nietzsche**, Werkes, V. 6, p. 321. 1930.
- DIAS, Marco Aurélio Rodrigues. (2023). **A Angústia de Nietzsche e a Moralidade Humana**. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8365119>.
- GRINBERG, Paulo. **Jung, o Homem Criativo**, p.70. São Paulo. 1997.
- JUNG, Karl. **Psicologia do Inconsciente** ([1912] 2014). § 404. 24^a. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.
- NIETZSCHE, F.W. **Escritos Sobre Educação**, 1844-1900. Tradução de Noéli Correia de Melo Sobrinho, p.210. Edições Loyola.